

Comportamiento ambiental de las empresas en la región centro occidente de México

R. González Acolt^{1*}, M. Díaz Flores,¹ B. García Martínez², J. Castillo Rodríguez¹, M. A. Roque Regalado¹

¹Departamento de Economía, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Avenida Universidad 940, Colonia Ciudad Universitaria, C.P. 20131, Aguascalientes, Ags., México

²Departamento de Administración, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20131, Aguascalientes, Ags., México

*rgonza@correo.uaa.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Mediante un modelo de estimación probit se estudió si las certificaciones ambientales -norma ISO 14001 e Industria Limpia- afectan la innovación en productos, procesos, organización y mercadotecnia que realizan las empresas de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Los hallazgos muestran que la probabilidad de innovar de las empresas en las entidades de la región centro aumenta cuando éstas cuentan con certificados de gestión ambiental. En relación con otras variables de control, hay mayor probabilidad de innovar de las empresas de esta región si su capital social es 100 por ciento nacional y si cuenta con una plantilla de más de 100 trabajadores. Además, los aumentos relativos en los ingresos de las unidades económicas se relacionan positiva y significativamente con la innovación.

Palabras clave: innovación, certificaciones ambientales, región centro occidente, empresas

Abstract

Through a probit estimation model, it was studied if environmental certifications - ISO 14001 standard and Clean Industry - affect innovation in products, processes, organization and marketing carried out by companies in the states of Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro and San Luis Potosí. The findings show that the probability of innovating companies in the entities of the central region increases when they have environmental management certificates. In relation to other control variables, companies in this region are more likely to innovate if their social capital is 100 percent national and if they have a workforce of more than 100 workers. In addition, the relative increases in income of economic units are positively and significantly related to innovation.

Key words: innovation, environmental certifications, west central region, companies

Introducción

Una referencia clásica en las concepciones sobre la innovación en las empresas es la del economista Joseph Schumpeter, quien establece que el progreso tecnológico es un proceso de destrucción creativa, este proceso sigue un conjunto de fases, primero es la invención donde las empresas desarrollan un nuevo producto o producto, luego sigue la innovación que se concretiza con la comercialización en el mercado del nuevo invento, y por último la fase de difusión en el cual es plenamente empleado el producto o proceso de innovación por la sociedad (Jaffe, Newell y Stavins, 2003).

Como toda actividad humana el progreso tecnológico implica afectar el medio ambiente y el empleo de los recursos naturales. No obstante, se pretende que tanto las empresas y el gobierno impulsen y favorezcan el uso de tecnologías ambientalmente limpias (Organisation for Economic Co-Operation and Development, OECD, 2011). A partir de esta preocupación se han desarrollado un conjunto de estudios que analizan la relación entre innovación y medio ambiente en el contexto de las empresas.

Por ejemplo, Kesidou y Demirel (2012), con base en una muestra de 1566 unidades productivas del Reino Unido, hallan que la responsabilidad social corporativa y la demanda por parte de los consumidores “verdes” (clientes preocupados por consumir bienes o servicios que se elaboren en condiciones de respeto al medio ambiente) influyen en que las empresas de esa nación innoven de manera que se dañe lo menos posible el medio ambiente.

Para el caso de Alemania, Horbach, Rammer y Rennings (2012) demuestran que las regulaciones gubernamentales presentes y futuras originan que las compañías de ese país disminuyan las emisiones CO₂, SO₂ y NO_x que generan, asimismo, que abatan la contaminación en el agua. También, estas regulaciones las incentiva a reducir el ruido que producen, evitar el manejo de sustancias peligrosas e incrementar el reciclaje de productos.

Para la industria manufacturera de Estados Unidos, Brunnermeier y Cohen (2003) hallan que la innovación ambiental de estas empresas –medida por el número de patentes ambientales- se relaciona significativa y positivamente con los gastos por abatimiento de la contaminación, sin embargo, las políticas regulativas no tienen el efecto esperado en incentivar este tipo de innovación. Además, los autores encuentran que son las industrias internacionalmente competitivas las que tienen mayor probabilidad de innovar ambientalmente. También, en los Estados Unidos, Chang y Sam (2015) con datos panel de 352 empresas durante el periodo 1991-2000, encontraron que la adopción de medidas voluntarias de prevención de la contaminación en el sector manufacturero influyó económica y estadísticamente en el aumento en el número de patentes ambientales, este hallazgo sugiere, según los autores, de que el corporativismo ambiental puede impulsar la inversión en tecnologías ambientalmente limpias

El objetivo de este trabajo consistió en estudiar si la innovación en procesos, productos, organización y mercadotecnia que realizan las unidades económicas de las entidades federativas de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí es afectada por los sistemas de gestión ambiental -la normativa ISO 14001 y el Programa de Industria limpia-.

Metodología

Se sigue la definición y clasificación de innovación según la OECD (2005, 46), para este organismo la innovación “es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. Con respecto a los tipos de innovaciones, la OECD (2005, 47) distingue las siguientes clasificaciones:

- a) Innovación en producto: conlleva cambios profundos en las características de los bienes y servicios
- b) Innovación de proceso: implica cambios significativos en los métodos de producción y distribución
- c) Innovación de mercadotecnia: involucra nuevos métodos de comercialización
- d) Innovación de organización: Llevar a la práctica

La variable dependiente en este trabajo corresponde a esta definición y clasificación de innovación. Por otra parte, los factores vinculados con el medio ambiente y consideradas como variables independientes son la certificación ISO 14001 y el programa de industria limpia.

Los datos del trabajo provienen de los microdatos del INEGI de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET 2014). Dicha Encuesta se levantó en todo el país y tiene un diseño probabilístico y estratificado, además incluyó los dominios de estudio por rama de actividad económica y por entidad federativa, la muestra recuperada o final fue de 11 921 empresas del sector productivo a nivel nacional, debido a que nuestro estudio se enfocó en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, solo consideramos en nuestra investigación las unidades económicas muestreadas de esas entidades federativas, dando un total

de 1663 unidades productivas. En la tabla 1 se vincula la información extraída de los microdatos del INEGI de la ESIDET 2014 con las variables del modelo econométrico

Tabla 1. Variables, descripción y registro del modelo

Variable dependiente		
Variable	Descripción	Registro de datos
Y_{ik}	Si la empresa realizó al menos un proyecto de innovación en productos o procesos, o si realizó innovación organizacional o innovación en mercadotecnia	= 1, si la unidad económica expresó que llevo al cabo algún o todos los tipos de innovación = 0, en caso contrario
Variabes independientes		
X_{i1}	Si el establecimiento contó con el estándar ISO-14001:2004; ISO-14001:2009 o la certificación de Industria limpia	= 1, si el establecimiento respondió tener al menos una de las certificaciones ambientales mencionadas = 0, si respondió no tener ninguna de las tres certificaciones ambientales
X_{i2}	La unidad económica se ubica en el estado de Guanajuato	= 1, si la empresa se localiza en Guanajuato = 0, en caso contrario
X_{i3}	La unidad económica se encuentra en el estado de Querétaro	= 1, si la empresa se halla en Querétaro = 0, en caso contrario
X_{i4}	La unidad económica se sitúa en el estado de San Luis Potosí	= 1, si la empresa se localiza en San Luis Potosí = 0, en caso contrario
X_{i5}	La empresa forma parte de un grupo corporativo	= 1, la empresa es de un grupo corporativo = 0, caso contrario
X_{i6}	El origen del capital social de la empresa (sector privado) es 100 por ciento nacional	= 1, el origen del capital de la empresa es 100 por ciento nacional = 0, en caso de no ser así
X_{i7}	Ingresos de la empresa derivados de la actividad económica	Logaritmo de los ingresos de la actividad económica de la unidad económica
X_{i8}	La unidad económica está clasificada como rama manufacturera (ramas OECD: de la 05 hasta la 41)	= 1, si la empresa pertenece a una rama manufacturera = 0, en caso contrario
X_{i9}	El rango del personal ocupado se encuentra de 1 a 100 empleados	= 1, si la empresa cuenta con personal ocupado que este entre 1 y hasta 100 trabajadores = 0, en caso contrario

La ecuación del modelo empírico que se empleó fue mediante el método probit, la cual se expresa de la manera siguiente:

$$P(y_{ik} = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \beta_4 X_{i4} + \beta_5 X_{i5} + \beta_6 X_{i6} + \beta_7 \log(X_{i7}) + \beta_8 X_{i8} + \beta_9 X_{i9})$$

(1)

Las definiciones de y_{ik} , X_{i1} , X_{i2} , X_{i3} , X_{i4} , X_{i5} , X_{i6} , X_{i7} , X_{i8} , X_{i9} , aparecen en la tabla 1, obsérvese que la variable x_{i7} está en términos de logaritmo natural. Por otro lado, se supuso que función ϕ está en un rango de $0 < \phi < 1$, y sigue una distribución de probabilidad normal (modelo probit). Una de las hipótesis de interés es probar la relación significativa que tiene la adopción de las certificaciones de gestión ambiental sobre la innovación en alguna o todas sus modalidades (producto, proceso, organización, mercadotecnia). Por lo tanto se propuso la hipótesis nula como $H_0: \beta_1 = 0$, mientras que la hipótesis alterna como $H_1: \beta_1 \neq 0$

Resultados y discusión

Los resultados de la estimación econométrica de la ecuación (1) se presentan en la tabla 1. Primero, es menester aclarar porque la interpretación e inferencia estadística de estos resultados lo realizamos solo mediante el signo del coeficiente y su estadístico z. Como se mencionó en el apartado de metodología, en la estimación econométrica se utilizó un método no lineal como es el probit, por lo tanto los coeficientes, de forma directa, no tienen una interpretación de pendiente de la regresión (cambio en el valor esperado de la variable dependiente debido a un cambio en la variable independiente). Para cuantificar los efectos relativos de una variable es necesario tomar en cuenta los valores de las otras variables -generalmente en su valor promedio- y valorar la función con la distribución normal estándar. Entonces por cuestiones de simplificación y dado que no afecta en absoluto la interpretación esencial de los resultados, analizamos el efecto parcial de las variables solo mediante su signo y su significancia estadística.

Tabla 1. Estimación de la ecuación (1)

	Coeficiente	Error estándar
X_{i1}	0.63*	(0.25)
X_{i2}	0.08	(0.26)
X_{i3}	-0.11	(0.29)
X_{i4}	-0.002	(0.28)
X_{i5}	-0.59**	(0.33)
X_{i6}	0.94*	(0.38)
X_{i7}	0.11**	(0.06)
X_{i8}	0.76*	(0.25)
X_{i9}	-0.07	(0.23)
Constante	-4.80*	(0.70)
Observaciones		1663
Pseudo R^2		0.13
Chi cuadrada		54.43

* nivel de significancia al 5 %; **nivel de significancia al 10 %

El papel de las certificaciones juega un papel relevante en la innovación que realizan las unidades económicas de los estados de la región centro occidente, es decir la probabilidad de que una empresa de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí lleven a cabo innovación en producto, proceso, organización o mercadotecnia aumenta si este tipo de unidades productivas cuenta con el estándar ISO-14001:2004; ISO-14001:2009 o la certificación de Industria limpia. Obsérvese que esta relación estadísticamente es significativa, con lo cual se rechaza la hipótesis nula propuesta en el apartado metodológico.

Por otra parte, las unidades económicas de Guanajuato, al compararlas con las de Aguascalientes, tienen una mayor probabilidad de realizar algún tipo de las cuatro innovaciones, aunque esta diferencia estadísticamente no es significativa. Mientras que en las entidades de San Luis Potosí y

Querétaro, las empresas tienen una probabilidad menor de innovar en contraste con las de Aguascalientes, no obstante esta diferencia no es significativa.

Con respecto a las otras variables de control, los resultados señalan que existe una mayor probabilidad de innovar de los establecimientos de la región centro occidente si estos pertenecen a un grupo corporativo y si se ubican en el sector manufacturero, Además, un incremento porcentual de los ingresos provenientes de la actividad económica aumenta la probabilidad de que las empresas innoven. Con respecto al tamaño de la empresa, medido por el número de empleados, para las empresas que tienen rangos de trabajadores entre 1 a 100, la probabilidad de que innoven es menor en comparación con empresas con rangos de empleados mayores a 101.

Llama la atención que pertenecer a un grupo corporativo, aunque significativo al 10%, tenga un efecto negativo. Un resultado muy similar, aunque con otra metodología y contexto diferente, es el que encontró Romo y Hill (2010), quienes emplearon la Encuesta Nacional de Innovación 2001 para estudiar los determinantes de la innovación en las empresas de México, una de sus variables explicativas fue la pertenencia de la empresa a un grupo corporativo como factor que determina la innovación empresarial, en sus resultados esta variable arrojó signo negativo y significativa. Una posible explicación a este hecho contradictorio puede deberse a que los grupos corporativos en México son pocos innovadores o de que la obtención de productos o procesos innovados, por ejemplo, provengan de otras compañías con las cuales colabora.

Trabajo a futuro

Además de las certificaciones ambientales, existen otros factores de carácter medioambiental (el reciclaje o reúso de materias primas, personal exclusivo para atender problemas ambientales, etcétera) que pueden afectar las decisiones de innovación de las empresas de la región centro occidente, por lo tanto, la incorporación de estos factores explicativos debe ser considerada para trabajos a futuro.

Conclusiones

Se analizó la influencia de los estándares de gestión ambiental ISO 14001 y la certificación de industria limpia como factores que inciden en la innovación de las empresas de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Los resultados demuestran que esta relación es positiva y significativa, lo que revela la importancia que tiene las acciones y medidas de carácter ambiental que realizan las empresas como factor motivante en el impulso de las innovaciones en procesos, productos, organización y mercadotecnia. Se desprende del trabajo dos posibles aspectos a considerar por las empresas y el sector público. Aquellas unidades económicas que adopten acciones para proteger el medio ambiente o reducir la contaminación que generan, pueden ser más competitivas en el mercado al ser más innovadoras. Por su parte, el gobierno podría motivar la competitividad y la innovación en las industrias, si establece políticas o programas -como la certificación de industria limpia- que promuevan en las empresas conductas favorables hacia el medio ambiente

Bibliografía

1. Brunnermeier, S. and Cohen, M. (2003). Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries. *J. Environ Econ Manag* (45) 278-293.
2. Chang, C.H., and Sam, A.G. (2015). Corporate environmentalism and environment innovation. *J. Environ Manage* (153) 84-92
3. Horbach, J., Rammer, C. and Rennings, K. (2012). Determinants of eco-innovations by type of environmental impact. The role of regulatory push/pull, technology push and market pull. *Ecol Econ*, (78), 112-122.
4. INEGI (s.f.). Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. Microdatos

5. Jaffe, A., Newell, R. and Stavins, R. (2003). Technological change and the environment. En K. G. Mäler & J. R. Vincent (eds), *Handbook of Environmental Economics* (pp. 461-516). Elsevier
6. Kesidou, E. and Demirel, P. (2012). On the drivers of eco-innovations: Empirical evidence from the UK. *Res Policy*, **(41)**, 862-870.
7. OECD. (2011). Invention and Transfer of Environmental Technologies. *OECD Studies on Environmental Innovation*, OECD Publishing, Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115620-en>
8. OECD. (2005). Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. OECD Publishing, Recuperado de <http://sourceoecd.org/sciencelT/9664013083>
9. Romo, D. and Hill, P. (2010). Los determinantes de la innovación tecnológica en la industria manufacturera mexicana. En Bazdresch, C. and Meza, L.(eds), *La tecnología y la innovación como motores del crecimiento de México*. (pp.73-136). Fondo de cultura económica